

Okul İklimi Çalışmalarında Uluslararası Araştırma Eğilimleri: Bibliyometrik Bir İnceleme

International Research Trends in School Climate Studies: A Bibliometric Review

Mustafa Navruz¹ Özgen Öz² Arafa Turgut³ Selçuk Farlı⁴ Hilmi Yıldırım⁵

¹ Okul Müdürü, MEB, Orcid No:0009-0007-5291-3804, Konya, Türkiye

² Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0003-2655-1767, Konya, Türkiye

³ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No:0009-0004-2442-7743, Konya, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0006-4874-8618, Konya, Türkiye

⁵ Müdür Yardımcısı, MEB, Orcid No: 0009-0000-1605-5792, Konya, Türkiye

ÖZET

Bu çalışma, uluslararası alanda okul iklimi üzerine odaklanan çalışmaların bibliyometrik analizini sunmaktadır. Temel hedef, okul iklimi literatüründeki eğilimleri ve önemli özellikleri belirleyerek bilimsel üretkenliği değerlendirmek ve bu alandaki iş birliği ağlarını anlamaktır. Makale, okul iklimi temalı yayınların zaman içindeki dağılımını inceleyerek disiplin içindeki evrimi ve belirgin tematik eğilimleri ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu çalışma, okul iklimi üzerine en yoğun araştırmaların yapıldığı dergileri belirleyerek bu dergilerdeki makalelerin atf sayılarını değerlendirmektedir. Bu analiz, alanın hangi dergilerde yoğunlaştığını ve bu dergilerdeki çalışmaların etki düzeyini detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Üretken yazarları belirlemeye yönelik olarak, çalışma okul iklimi konusunda en etkili araştırmacıları tanımlamak için yapılan analizi içermektedir. Yazarlar arası iş birliği ağı incelenerek, hangi araştırmacıların birlikte çalıştığı ve bu iş birliklerinin yayınlar üzerindeki etkisi değerlendirilmektedir. Ayrıca, okul iklimi konusundaki kurumlar arası iş birliği ağı belirlenmiş, bu kurumlar arasındaki ilişkiler ve iş birliklerinin disiplin içindeki etkisi detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Çalışma, okul iklimi konusundaki ülkeler arası iş birliği ağını analiz ederek, hangi ülkelerin birbirleriyle daha fazla etkileşimde bulunduğunu ve bu iş birliklerinin alan üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Çalışma aynı zamanda, okul iklimi ile ilgili makalelerde en çok atf alan yazarları belirleyerek, bu yazarların çalışmalarının disiplin içindeki etkisini değerlendirmektedir. Anahtar kelimelerin analizi üzerinden, okul iklimi ile ilgili yayınlarda öne çıkan temalar ve odak noktalar detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. Bu bibliyometrik çalışma, okul iklimi alanındaki mevcut durumu anlamak ve gelecekteki araştırmalara rehberlik etmek amacıyla önemli bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Okul İklimi, uluslararası araştırma eğilimleri, bibliyometri.

ABSTRACT

This bibliometric analysis scrutinizes the international literature on school climate, aiming to chart scientific productivity, trend evolution, and collaboration networks within this field. By tracking the distribution of publications over time, it highlights the discipline's development and key thematic trends. The study pinpoints journals with significant concentrations of school climate research, evaluating articles' citation counts to gauge their impact. It further identifies leading researchers in school climate, analyzing author collaboration networks to assess the synergy between scholars and the resultant influence on the field's literature. The examination extends to inter-institutional collaborations, detailing the connections among different organizations and the impact of these partnerships on school climate research. Cross-country collaboration networks are also analyzed, revealing which nations are more interconnected and how these relationships influence the discipline. Additionally, the study identifies the most cited authors, evaluating their contributions' significance. Keyword analysis uncovers dominant themes and focal points, offering a comprehensive overview of school climate publications. This study provides valuable insights into the field's current state, aiding in directing future research endeavors.

Keywords: School Climate, international research trends, bibliometrics.

GİRİŞ

Okul iklimi, okuldaki genel atmosfer ve kültürü ifade eden bir kavramdır (Thapa vd., 2013). Bu atmosfer, öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer okul personelinin bir arada çalışma ve öğrenme deneyimlerini etkiler (Back vd., 2016). Genellikle çeşitli unsurları içeren okul iklimi, güven, saygı, destek, iletişim ve disiplin gibi faktörleri içermektedir (Darling-Hammond ve Cook-Harvey, 2018). Okul ikliminin önemini belirleyen birkaç neden bulunmaktadır. Pozitif bir okul iklimi,

Citation: Navruz, M., Öz, Ö., Turgut, A., Farlı, S. & Yıldırım, H. (2024), "Okul İklimi Çalışmalarında Uluslararası Araştırma Eğilimleri: Bibliyometrik Bir İnceleme", International QMX Journal, 3(2), 770-780. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

öğrencilerin akademik başarılarını artırabilir ve güvenli, destekleyici bir öğrenme ortamı sağlar (Kutsyuruba vd., 2015). Bu olumlu iklim aynı zamanda öğrenci davranışlarını olumlu yönde etkileyebilir ve saygılı, destekleyici bir atmosfer disiplin sorunlarını azaltabilir (Bear, 2020). Güvenli bir okul iklimi, öğrenci güvenliğini artırır ve bu da öğrencilerin daha iyi bir şekilde odaklanmasına olanak tanır (Bosworth vd., 2011). Motivasyonu artırmak da olumlu bir okul ikliminin etkileri arasında yer alır ve öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılımını teşvik eder (Freiberg, 2005). Ayrıca, öğretmenlerin daha etkili bir şekilde çalışmalarına yardımcı olabilir, bu da öğrencilere daha iyi bir eğitim sağlanmasına olanak tanır (Osman, 2012). Velileri, yerel toplumu ve diğer paydaşları okula daha fazla katmaya teşvik eden pozitif bir okul iklimi, okulun başarısını artırabilir (Gordon ve Louis, 2009). Sonuç olarak, okul iklimi genel refahı etkileyen kilit bir faktördür ve bir okulun sadece akademik başarılarını değil, aynı zamanda öğrenci gelişimini ve yaşam becerilerini şekillendirebilir. Bu nedenle, eğitimde sürdürülebilir bir başarı için pozitif bir okul iklimi oluşturmak son derece önemlidir.

Okul iklimini açıklayabilen bir dizi teori ve yaklaşım mevcuttur. Sosyal ekoloji teorisi, bireyin çevresiyle olan etkileşimini vurgulayarak, okul iklimini öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve diğer paydaşların bir araya geldiği bir çevre olarak tanımlar (Rudasill vd., 2018). Bu teori, bu etkileşimlerin bireyin gelişimi üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde incelemektedir. Sosyal öğrenme teorisi, öğrencilerin davranışlarını ve tutumlarını çevrelerinden öğrendiklerini savunur (McLeod, 2011). Bu bağlamda, olumlu bir okul ikliminin, öğrencilere olumlu davranışları ve değerleri modelleyerek öğretme potansiyeline sahip olduğunu belirtir (Orpinas ve Horne, 2009). Psikolojik güvenlik teorisi, bireyin bir ortamda kendini güvende hissetmesinin önemini vurgular (Wanless, 2016). Okul ikliminin, öğrencilerin duygusal güvenliği üzerinde etkili bir rol oynayabileceğini öne sürer ve bu teori, duygusal güvenliğin öğrenme ve gelişim için temel bir öneme sahip olduğunu ileri sürer (Bradshaw vd., 2021). Okul kültürü teorisi, okulun sahip olduğu değerler, normlar ve beklentilerin öğrenci davranışları üzerinde etkili olduğunu savunur (Schoen ve Teddlie, 2008). Bu çerçevede, okul iklimi okul kültürünün bir yansıması olarak değerlendirilir ve bu kültür, öğrenci-öğretmen ilişkilerini ve genel öğrenme ortamını şekillendirir (Glover ve Coleman, 2005). Çerçeve teorisi, bireylerin bir durumu anlamak ve yorumlamak için belli bir çerçeve veya perspektifi kullanmalarını vurgular. Bu bağlamda, okul iklimi, öğrencilerin ve personelin okulu nasıl algıladıkları üzerinde belirleyici bir rol oynar (Barnes-Holmes vd., 2004).

Okul iklimini olumsuz etkileyen çeşitli faktörler mevcuttur ve bu faktörler, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin deneyimlerini negatif bir biçimde etkileyebilir. Zorbalık ve saldırgan davranışlar, öğrenciler arasında güvensizlik ve korku atmosferine yol açabilir (Singh ve Steyn, 2014). Bu tür davranışlar, okul iklimini olumsuz etkileyerek öğrencilerin duygusal güvenliğini tehdit edebilir. Etkili disiplin politikalarının eksikliği veya yetersiz uygulanması, öğrenciler arasında düzensizlik ve kontrolsüzlüğe neden olabilir (Mitchell vd., 2010), bu durum da okul iklimini olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde, yetersiz eğitim kaynakları, sınıfların donanımının yetersiz olması veya kütüphane imkânlarının kısıtlı olması gibi durumlar, öğrencilerin eğitime olumsuz etki edebilir (Uline ve Tschannen-Moran, 2008). Sosyal ve ekonomik eşitsizlik, okuldaki ayrımcılığı artırabilir ve bu durum okul iklimini olumsuz etkileyebilir (Thapa vd., 2013). Okul yöneticilerinin zayıf liderlik becerileri, eksik iletişim veya öğrencilerle yetersiz etkileşim, okul iklimini olumsuz yönde etkileyebilir (Grayson ve Alvarez, 2008). Öğrencilere çeşitli öğrenme deneyimleri sunmayan veya öğrenci ihtiyaçlarına uygun olmayan eğitim programları, motivasyonu azaltabilir ve olumsuz bir öğrenme ortamına neden olabilir (Goedhart, vd., 2019). Okulun güvenli olmayan fiziksel çevresi, öğrencilerin duygusal güvenliğini zedeler ve bu durum okul iklimini olumsuz yönde etkileyebilir (Bosworth vd., 2011). Velilerle yetersiz iletişim veya velilere düşük katılım, okul iklimini olumsuz etkileyebilir (Hornby ve Lafaele, 2011). Aşırı sınav baskısı, öğrenciler arasındaki rekabeti artırabilir ve bu durum stresi tetikleyerek okul iklimini olumsuz etkileyebilir (Ryan vd., 2017). Okulu etkileyen toplumsal problemler, örneğin şiddet olayları, doğal afetler veya toplumsal çalkantılar, okul iklimini olumsuz etkileyebilir (Slettebak, 2012). Bu faktörlerin varlığı, okul iklimini olumsuz etkileyebilir ve bu olumsuz etkilerin azaltılması için bu faktörlerle başa çıkarak olumlu bir okul kültürü oluşturmak önemlidir.

Özetle okul iklimini etkileyen olumlu ve olumsuz pek çok faktör vardır. Bu çalışma, uluslararası akademik dergilerde yer alan okul iklimi konulu makalelerin genel yönelimini analiz etmeyi ve

gelecekte yapılacak çalışmalara rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen araştırma sorularına odaklanılmıştır:

- 1.Okul iklimi temalı yayınların zaman içindeki dağılımı yıllara göre değişim nasıl gerçekleşmiştir?
- 2.Okul iklimi üzerine en yoğun çalışma yapılan dergilerin ve bu çalışmalardaki atıf sayılarının seviyesi nedir?
- 3.Okul iklimi alanında en üretken olan yazarlar kimlerdir?
- 4.Okul iklimi konusunda yazarlar arasındaki iş birliği ağı nasıl oluşmaktadır?
- 5.Okul iklimi konusunda kurumlar arasındaki iş birliği ağı nasıl şekillenmektedir?
- 6.Okul iklimi konusunda ülkeler arası iş birliği ağı nasıl görünmektedir?
- 7.Okul iklimi ile ilgili makalelerde en çok atıf alan yazarlar kimlerdir?
- 8.Okul iklimi ile ilgili yayınlarda en çok kullanılan anahtar kelimeler nelerdir?

YÖNTEM

Araştırma Modeli

Betimsel analiz yaklaşımı çerçevesinde, okul iklimi ile ilgili çalışmalara yönelik araştırma eğilimlerini belirlemek amacıyla bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. Bu analiz, belirli bir konuyla ilgili akademik çalışmaların çeşitli özelliklerini (makaleler, kitaplar, konferans bildirileri vb.) inceleyerek yayın tarihleri, sayıları, kullanılan anahtar kelimeler, kurumsal ve yazar iş birlikleri gibi bilgileri nicel bir analiz yöntemiyle ortaya çıkartabilen bir yöntemdir. Söz konusu analiz, ilgili konuda çalışan araştırmacıları, dergileri ve ilgili yayınları tanımlamayı amaçlamaktadır (Seiford, 1997). Bu metodoloji, alanyazının bibliyografik özelliklerini sayısal verilerle değerlendirerek alanyazının niteliklerini anlamak için kullanılmaktadır (Hawkins, 2001).

Prosedür

Araştırma için Web of Science (WoS) veri tabanı tercih edilmiş olup veriler bu kaynaktan elde edilmiştir. Genel bir internet arama motorunda "Özet" kısmı kullanılarak yapılan aramada, 2 Ocak 2023 tarihine kadar olan İngilizce kelimeler içeren okul iklimi ile ilgili arama terimleri kullanılmıştır ("school climate" OR "class climate" OR "organizational climate") AND ("school") AND ("correlate*" OR "relati*"). Bu yöntemle, arama yapılan kelimelerin çalışmanın özetinde bulunması sağlanmıştır. Bu tarihe kadar yapılmış olan çalışmalar analiz için kullanılmıştır.

Şekil 1'den görülebileceği üzere, bazı çalışmalar analize dahil edilirken diğerleri dışarıda bırakılmıştır. Makaleler, derleme makaleleri ve erken erişimdeki makaleler çalışmada kullanılmıştır. Konferans yayınları, kitap bölümleri ve editör yazıları gibi kaynaklar, kör hakemlik süreçlerinin eksikliği nedeniyle analize dahil edilmemiştir. Genel tarama sonucunda, 1744 kaynağa ulaşılmış ve anahtar kelimelerin özetlerinde geçmesi istendiğinde 1203 çalışma listelenmiştir. Ancak, bu listeden 51 belge, konferans yayınları, kitap bölümleri ve editör yazıları olduğu için analize dahil edilmemiştir. Bu şekilde, çalışma kriterlerini karşılayan 1152 çalışma analize alınmıştır. Çalışmada, VOSviewer (sürüm 1.6.20) programı kullanılarak, Web of Science veri tabanının kendi grafiklerinin yanı sıra iş birliklerini belirlemek için analizler yapılmıştır.

Şekil 1: Analiz İçin Yayın Belirleme Şeması

BULGULAR

Betimsel Bulgular

WoS veritabanındaki indekslerden elde edilen verilerle yapılan incelemede, oku iklimi ile ilişkili olan çalışmaların sayısı 2009 ile 2023 yılları arasında Şekil 2'de gösterilmiştir.

Şekil 2: Yayınların Yıllara Göre Değişimi

Şekil 2'deki veriler incelendiğinde 2009-2011 yılları arasında makale sayısının 30'un altında olduğu görülmektedir. 2012-2014 yıllarında ise makale sayıları sabit bir seyir izlemiş ve 40 civarında kalmıştır. 2015-2016 yıllarında bu sayı 60 civarındadır. 2017 yılından itibaren 2021 yılına kadar okul iklimi ile ilgili çalışmalarda düzenli bir artış görülmektedir. 2022 yılında yayın sayısının bir önceki yıla göre

nispeten azaldığı görülmektedir. Ancak, bu çalışmanın gerçekleştirildiği tarih itibarıyla 2023 verileri henüz tam anlamıyla dizinlenmemiş olduğundan, 2023 yılına ait yayınların analizi yapılamamaktadır.

Bibliyometrik Bulgular

Tablo 1'de en çok araştırmanın yapıldığı dergiler, aldıkları atıf sayıları ve bağlantı gücü listelenmiştir.

Tablo 1: En Fazla Çalışma Gerçekleştirilen Dergiler ve Atıf Sayıları

Dergi adı	Makale sayısı	Atıf sayısı	Bağlantı gücü
Frontiers in Psychology	30	254	89
Psychology in the Schools	29	719	134
International Journal of Environmental Research and Public Health	20	224	49
Children and Youth Services Review	17	174	59
Journal of Youth and Adolescence	16	807	62
School Psychology International	15	537	88
School Psychology Review	15	490	85
Journal of School Health	15	443	67
Journal of Educational Administration	15	394	41

Tablo 1'deki verilere dayalı olarak, WoS'un taradığı çalışmalar arasında okul iklimi konusunda en fazla yayın yapan dergilerin “*Frontiers in Psychology*” (F=30), “*Psychology in the Schools*” (F=29) ve “*International Journal of Environmental Research and Public Health*” (F=20) olduğu tespit edilmiştir. Okul iklimi ile ilgili araştırmaların genellikle psikoloji, okul psikolojisi ve halk sağlığı gibi konularda yayın çıkaran dergilerde yoğunlaştığı görülmektedir. Analize göre, “*Journal of Youth and Adolescence*” dergisi yayın sayısı olarak beşinci sırada yer alırken atıf sıralamasında birinci sırada yer almaktadır. Bağlantı gücü en yüksek olan dergi ise “*Psychology in the Schools*” dergisidir. Bu çalışma ayrıca, okul iklimi alanında en üretken 10 yazarı ve bu yazarların birbirleriyle olan iş birliklerini içermektedir. Tablo 2, okul iklimi ilişkili çalışmalarda en üretken yazarları, atıf sayılarını ve bağlantı gücünü göstermektedir.

Tablo 2: Okul İklimi Alanında En Üretken Yazar Sıralaması

Sıra	Yazar	Makale sayısı	Atıf sayısı	Bağlantı gücü
1.	Catherine P. Bradshaw	15	738	68
2.	Ron Avi Astor	11	201	49
3.	Dewey Cornell	11	615	57
4.	Rami Benbenishty	9	228	51
5.	Cixin Wang	9	225	48
6.	Chunyan Yang	8	269	59
7.	Jorge Varela	7	127	28
8.	Katherine Reynolds	6	287	39
9.	Ruth Berkowitz	6	184	31
10.	Dongping LI	6	189	36

Tablo 2, okul iklimi konusunda en fazla yayına sahip yazarların Catherine P. Bradshaw, Ron Avi Astor ve Dewey Cornell olduğunu göstermektedir. Bu üç yazar da Amerika Birleşik Devletlerinde çalışmalarını yürütmektedirler. Şekil 4, bu yazarların birbirleriyle yaptıkları iş birliğini gösteren bir ağ haritası sunmaktadır.

Şekil 3: Yazarların İş birliği Ağı

Şekil 3'teki ağ yapısına göre, yazarlar genellikle kendi ülkelerindeki yazarlarla iş birlikleri kurmuşlardır. Örneğin, çalışmalarını Çin Halk Cumhuriyetinde gerçekleştiren bir yazar benzer biçimde çalışmalarını Çin Halk Cumhuriyetinde gerçekleştiren başka bir yazar ile iş birliği yapmıştır. Bazı yazarlar da farklı uluslardan iş birlikleri yapmıştır. Bu iş birlikleri, yazarların bilimsel etkileşimini artırarak ve görünürlüklerini güçlendirerek katkı sağlamıştır.

Şekil 4: Kurumların İş birliği Ağı

Şekil 4'teki kurumsal iş birliği analizi sonuçlarına göre, Virginia Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Maryland Üniversitesi gibi yükseköğretim kurumları belirgin bir şekilde dikkat çekmektedir. Söz

konusu üniversiteler, hepsi Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde konumlanmıştır. Analiz sonuçları, bu ağda Amerika Birleşik Devletleri merkezli üniversiteler arasında önemli bir iş birliği ağı oluştuğunu göstermektedir, Hong Kong ve Çin Halk Cumhuriyeti dışındaki üniversitelerin katılımı oldukça sınırlıdır.

Şekil 5: Ülkeler Arası İş Birliği Ağı

Şekil 5'teki ülkeler arası iş birliği ağı incelendiğinde Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ve İngiltere'nin diğer ülkelerle bağlantısının fazla olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye'deki araştırmacıların okul iklimi konusunda Amerika Birleşik Devletlerdeki yazarlarla iş birliği yaptığı görülmektedir. Bilimsel bir bağlamda, ortak atıf ağı, bir yazarın çalışmalarının diğer araştırmacıların referans listelerinde ne sıklıkla yer aldığını gösterir (Zupic ve Cater, 2015). Şekil 6 ise yazarlar ile kurumlar arasındaki atıf ilişkilerini ağ haritası şeklinde sunmaktadır.

Şekil 6: En fazla atıf yapılan yazarlar

Şekil 6'daki ağda çeşitli renklerde gruplar bulunmaktadır. Aynı grup içinde, birlikte çokça atıf alan yazarlar bulunmaktadır. Kırmızı, yeşil, sarı ve mavi gruplar haritada belirgindir. Jacob Cohen gibi

yapılan arařtırmalar genellikle pedagoji, eđitim psikolojisi ve halk sađlıđı gibi disiplinler arası bir yaklařımı gerektirir. Bu disiplinler, öğrenci davranıřları, öğrenme ortamları ve genel okul performansı gibi konulara odaklanan arařtırmalara ev sahipliđi yapar. Okul iklimi, öğrenci ve personelin duygusal ve psikolojik refahını önemli ölçüde etkiler (Kutsyuruba vd., 2015). Bu nedenle, okul iklimi üzerine yapılan arařtırmalar genellikle psikolojik ve duygusal boyutları ele alarak, bu konularda uzmanlařmış dergilere yönelmiş olabilir. Bu dergiler, arařtırmacıların öğrenci davranıřları, motivasyon, öğrenme deneyimleri ve duygusal güvenlik gibi konuları daha derinlemesine incelemelerine olanak tanır. Okul iklimi, sadece bireylerin eğitim performansını değil, aynı zamanda genel toplum sađlıđını da etkileyebilecek bir faktördür (Thapa vd., 2013). Bu nedenle, okul iklimi ile ilgili yapılan arařtırmalar genellikle genel halk sađlıđına katkıda bulunabilecek dergilere yönelmiş olabilir. Bu dergiler, okullardaki sađlıklı bir çevrenin genel toplum sađlıđına olan etkilerini anlamak isteyen arařtırmacılara bir platform sağlar. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, okul iklimi üzerine yapılan arařtırmaların genellikle belirli disiplinlere odaklanan ve bu konularda uzmanlařmış dergilerde yayınlanmasına yol açmış olabilir.

Okul iklimi konusunda en fazla yayına sahip yazarların Catherine P. Bradshaw, Ron Avi Astor ve Dewey Cornell olduđunu göstermektedir. Catherine P. Bradshaw, muhtemelen okul iklimi konusunda davranıřsal ve duygusal açıdan zengin bir perspektife sahip olduđu söylenebilir. Bradshaw'ın çalışmaları genellikle öğrenci davranıřları, okul zorbalıđı ve duygusal güvenlik gibi konulara odaklanmıştır. Ron Avi Astor, sosyal çalışma ve eğitim alanlarında uzmanlařmış bir akademisyen olarak okul iklimi üzerine önemli katkılarda bulunmuştur. Astor'un çalışmaları, özellikle okul çevresindeki sosyal dinamikler, öğrenci-öđretmen iliřkileri ve okulda güvenlik gibi konulara odaklanabilir. Dewey Cornell, eğitim psikolojisi veya okul psikolojisi gibi alanlarda uzmanlařmıştır ve bu bağlamda okul iklimi üzerine odaklanan çalışmalar gerçekleřtirmiştir. Cornell'in çalışmaları, öğrenci davranıřları, duygusal gelişim ve okul ortamının psikososyal etkileri konularını içerebilir. Bu yazarların öne çıkmasının sebepleri, belirli bir konuda uzmanlařmış olmaları, alanlarında önemli katkılarda bulunmaları ve bu alanda yoğun bir şekilde yayın yapmış olmaları olabilir. Bu durum, her bir yazarın kendi çalışma alanları ve uzmanlık alanları dođrultusunda okul iklimi konusunda öncü konumda olmalarını açıklayabilir.

Yazarların iş birliđi ađının analiz edilmesi sonucunda, yazarların genellikle kendi ülkelerindeki meslektaşlarıyla daha sık iş birliđi yaptıkları gözlemlenmiştir. Okul iklimi küresel bir mesele olup, farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen arařtırmacıların bir araya gelerek çalışması, okul iklimini daha iyi kavramamıza katkı sađlayacaktır. Okul iklimi konusunda yazarların Jacob Cohen ve Albert Bandura gibi bilim adamlarına atıf verdikleri görölmektedir. Jacob Cohen etki büyüklüđü ile ilgili çalışmaları olan istatistikçidir (Cohen, 1968). Albert Bandura sosyal öğrenme teorisini ortaya atmış bir psikologtur (Bandura ve Walters, 1977).

Okul iklimi ile ilgili en yaygın anahtar kelimeler arasında öne çıkan terimler arasında öđretmenler, gençler, benlik saygısı, akademik performans ve fiziksel aktivite bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, iş doyumu, öğrenci başarısı, öfke ve depresyon gibi diđer kritik kelimeler de ađ içinde dikkat çekmektedir. Bu bilgiler, okul iklimi ile ilgili yapılan arařtırmalarda belirli anahtar kelimelerin yoğun bir şekilde kullanılmasının altında birkaç olası nedeni yansıtabilir. Arařtırmacılar genellikle belirli bir konu veya kavram etrafında çalışırken, bu durum arařtırma odaklarını ve ilgi alanlarını yansıtabilir. Örneđin, öđretmenlerin ve gençlerin okul iklimi üzerindeki etkisi üzerine odaklanan bir arařtırmacı, bu anahtar kelimeleri sıkça kullanabilir. Öđretmenler, gençler, benlik saygısı, akademik performans gibi kavramlar, okul iklimi üzerinde önemli etkilere sahip olduđu kabul edilen konulardır. Bu nedenle, arařtırmacılar, toplumsal öneme sahip bu konulara odaklanarak çalışmalarını bu kelimeler etrafında yapılandırabilirler. Daha önceki arařtırmalarda sıkça kullanılan anahtar kelimeler, literatürde belirli bir konunun popölerliđini ve önemini yansıtabilir. Bu durum, yeni arařtırmacıları da benzer kelimeleri kullanmaya teşvik edebilir. Okul iklimi ile ilgili arařtırmalarda kullanılan ölçüm ve deđerlendirme araçları da belirli kavramları vurgulayabilir. Bu araçlar, arařtırmacıları belirli anahtar kelimeler etrafında odaklanmaya yönlendirebilir. Bu faktörlerin bir kombinasyonu, belirli anahtar kelimelerin okul iklimi arařtırmalarında öne çıkmasına neden olabilir. Bu durum, literatürde belirli konuların ve kavramların öne çıkmasının bilinçli bir tercih veya dođal bir eğilim olabileceđini yansıtabilir.

Bu inceleme, uluslararası dergilerde yer alan çalışmalara odaklanarak, söz konusu alandaki genel durumu anlamayı hedeflemiştir. Artan çalışma sayısına rađmen, alanın genel yönelimleri, öne çıkan

dergilerin, yazarların ve kurumların belirlenmesi, ayrıca hangi konuların daha yoğun bir şekilde ele alındığı konusunda belirgin bir bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu çalışma, söz konusu boşluğu doldurarak, literatürdeki bu bilgi eksikliğine katkı sağladığı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

- Back, L. T., Polk, E., Keys, C. B., & McMahon, S. D. (2016). Classroom management, school staff relations, school climate, and academic achievement: Testing a model with urban high schools. *Learning Environments Research*, 19, 397-410.
- Bandura, A., & Walters, R. H. (1977). *Social learning theory* (Vol. 1). Prentice Hall: Englewood cliffs.
- Barnes-Holmes, Y., Barnes-Holmes, D., McHugh, L., & Hayes, S. C. (2004). Relational frame theory: Some implications for understanding and treating human psychopathology. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy*, 4, 355-375.
- Bear, G. G. (2020). *Improving school climate: Practical strategies to reduce behavior problems and promote social and emotional learning*. Routledge.
- Bosworth, K., Ford, L., & Hernandez, D. (2011). School climate factors contributing to student and faculty perceptions of safety in select Arizona schools. *Journal of School Health*, 81(4), 194-201.
- Bradshaw, C. P., Cohen, J., Espelage, D. L., & Nation, M. (2021). Addressing school safety through comprehensive school climate approaches. *School Psychology Review*, 50(2-3), 221-236.
- Cohen, J. (1968). Weighted kappa: nominal scale agreement provision for scaled disagreement or partial credit. *Psychological Bulletin*, 70(4), 213-220.
- Darling-Hammond, L., & Cook-Harvey, C. M. (2018). *Educating the Whole Child: Improving School Climate to Support Student Success*. Learning Policy Institute. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED606462.pdf> 03.01.2024 tarihinde erişilmiştir.
- Freiberg, H. J. (2005). *School climate: Measuring, improving and sustaining healthy learning environments*. Routledge.
- Glover, D., & Coleman, M. (2005). School culture, climate and ethos: interchangeable or distinctive concepts?. *Journal of In-service Education*, 31(2), 251-272.
- Goedhart, N. S., Blignaut-van Westrhenen, N., Moser, C., & Zweekhorst, M. B. (2019). The flipped classroom: supporting a diverse group of students in their learning. *Learning Environments Research*, 22, 297-310.
- Gordon, M. F., & Louis, K. S. (2009). Linking parent and community involvement with student achievement: Comparing principal and teacher perceptions of stakeholder influence. *American journal of education*, 116(1), 1-31.
- Grayson, J. L., & Alvarez, H. K. (2008). School climate factors relating to teacher burnout: A mediator model. *Teaching and Teacher Education*, 24(5), 1349-1363.
- Hawkins, D. T. (2001). Bibliometrics of electronic journals in information science. *Information Research*, 7(1), 1-7.
- Hornby, G., & Lafaele, R. (2011). Barriers to parental involvement in education: An explanatory model. *Educational Review*, 63(1), 37-52.
- Kutsyuruba, B., Klinger, D. A., & Hussain, A. (2015). Relationships among school climate, school safety, and student achievement and well-being: a review of the literature. *Review of Education*, 3(2), 103-135.
- McLeod, S. (2011). *Albert Bandura's social learning theory*. Simply Psychology. London.
- Mitchell, M. M., Bradshaw, C. P., & Leaf, P. J. (2010). Student and teacher perceptions of school climate: A multilevel exploration of patterns of discrepancy. *Journal of School Health*, 80(6), 271-279.

- Orpinas, P., & Horne, A. M. (2009). Creating a positive school climate and developing social competence. In *Handbook of bullying in schools* (pp. 49-58). Routledge.
- Osman, A. A. (2012). School climate-the key to excellence. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, 3(6), 950-954.
- Rudasill, K. M., Snyder, K. E., Levinson, H., & L Adelson, J. (2018). Systems view of school climate: A theoretical framework for research. *Educational Psychology Review*, 30, 35-60.
- Ryan, S. V., von der Embse, N. P., Pendergast, L. L., Saeki, E., Segool, N., & Schwing, S. (2017). Leaving the teaching profession: The role of teacher stress and educational accountability policies on turnover intent. *Teaching and Teacher Education*, 66, 1-11.
- Schoen, L. T., & Teddlie, C. (2008). A new model of school culture: A response to a call for conceptual clarity. *School Effectiveness and School Improvement*, 19(2), 129-153.
- Seiford, L. M. (1997). A bibliography for data envelopment analysis (1978-1996). *Annals of Operations Research*, 73(0), 393-438.
- Singh, G. D., & Steyn, T. (2014). The impact of learner violence in rural South African schools. *Journal of sociology and social Anthropology*, 5(1), 81-93.
- Slettebak, R. T. (2012). Don't blame the weather! Climate-related natural disasters and civil conflict. *Journal of Peace Research*, 49(1), 163-176.
- Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D'Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. *Review of Educational Research*, 83(3), 357-385.
- Uline, C., & Tschannen-Moran, M. (2008). The walls speak: The interplay of quality facilities, school climate, and student achievement. *Journal of Educational Administration*, 46(1), 55-73.
- Wang, M. T., & Degol, J. L. (2016). School climate: A review of the construct, measurement, and impact on student outcomes. *Educational Psychology Review*, 28(2), 315-352.
- Wanless, S. B. (2016). The role of psychological safety in human development. *Research in Human Development*, 13(1), 6-14.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429-472.